

O'RTA MAXSUS, PROFESSIONAL VA OLIY TA'LIM ZANJIRINI BOG'LOVCHI INNOVATSION TA'LIM TIZIMI MODEL

Pulatov Diyorbek Azamat o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

pulatovdiyorbek006@gmail.com (90) 873-57-25

Karimova Iroda Kamol qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

irodakarimova05072006@gmail.com (50) 071-14-31

Abduraxmanova Nozima Akbar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

abduraxmonovanozima908@gmail.com (88) 006-80-06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17305671>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlaydigan innovatsion modelni shakllantirish zaruriyati yoritilgan. Unda modul va kredit tizimiga asoslangan o'quv dasturlari, raqamli platformalar, malaka doiralari va xalqaro tajribaga asoslangan uzluksiz ta'lim yondashuvlari tahlil qilingan. Qo'shimcha ravishda, real statistik ma'lumotlar, davlat dasturlari, xalqaro grantlar va milliy malaka doiralari doirasida amalga oshirilayotgan amaliy harakatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, kasbiy ta'lim, innovatsion model, uzviylik, modul tizimi, raqamlashtirish, malaka doirasi, elektron platforma, kompetensiya, uzluksiz ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость формирования инновационной модели, обеспечивающей преемственность между средним специальным, профессиональным и высшим образованием в Узбекистане. Проанализированы учебные программы, основанные на модульно-кредитной системе, цифровые платформы, квалификационные рамки и подходы к непрерывному обучению с учетом международного опыта. Дополнительно освещаются реальные статистические данные, государственные программы и практические меры в рамках национальной системы квалификаций и международных проектов.

Ключевые слова: образовательная система, профессиональное образование, инновационная модель, преемственность, модульная система, цифровизация, рамки квалификаций, электронная платформа, компетенции, непрерывное обучение.

Abstract: This article explores the necessity of developing an innovative educational model that ensures continuity between secondary specialized, vocational, and higher education levels in Uzbekistan. It analyzes curriculum integration based on the modular-credit system, digital platforms, qualification frameworks, and lifelong learning approaches adapted from international practices. In addition, the article presents statistical data, national programs, and ongoing practical reforms under national qualification frameworks and international development projects.

Keywords: education system, vocational education, innovative model, continuity, modular system, digitalization, qualification framework, e-learning platform, competencies, lifelong learning.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifasi – jamiyat ehtiyojlariga mos, kasbiy kompetensiyalarga ega, mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bu vazifani samarali bajarish uchun ta'limning turli bo'g'inlari – o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim – o'rtasida uzviylik va uyg'unlik bo'lishi shart. Shu sababli, bu bo'g'inlarni yagona, tizimli va innovatsion yondashuv asosida bog'laydigan ta'lim modeli yaratish zaruriyati kun tartibiga chiqmoqda. Innovatsion ta'lim modeli ta'lim jarayonining bosqichma-bosqich chuqurlashib borishini, har bir bosqichda avvalgi bosqichda egallangan bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash va rivojlantirishni ko'zda tutadi. O'rta maxsus va professional ta'lim bosqichida o'quvchilarni dastlabki kasbiy tayyorgarlikdan o'tkazish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va ularni tanlagan sohasi bo'yicha yo'naltirish asosiy maqsad bo'lsa, oliy ta'lim bosqichida esa bu tayyorgarlik chuqurlashtiriladi, nazariy bilimlar kengaytiriladi va innovatsion fikrlash rivojlantiriladi.

Bu modelning muhim jihatlaridan biri — o'quv dasturlarining modul va kredit tizimiga asoslangan holda ishlab chiqilishi, ya'ni har bir bosqichda olingan fanlar va kompetensiyalar keyingi bosqichga uzluksiz bog'lanadi. Bu esa ortiqcha takrorlanishlarni oldini olib, ta'lim samaradorligini oshiradi. Shuningdek, yagona elektron platforma orqali o'quvchilarning yutuqlari monitoring qilinib boriladi, ularning individual portfoliolari shakllantiriladi va baholash tizimi avtomatlashtiriladi. Innovatsion ta'lim tizimi doirasida o'quv muassasalari o'rtasidagi hamkorlik, birgalikdagi loyiha va amaliy mashg'ulotlar, qo'shma laboratoriyalar va ustaxonalar tashkil etilishi orqali o'quvchi va talabalar birlashtirilgan ta'lim muhitida rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularda real kasbiy muhitga moslashish, ko'nikmalarni amaliyotda sinovdan o'tkazish va ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lish imkonini beradi. Ta'lim tizimining bu kabi integratsiyalashgan modelini joriy etish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga mustahkam poydevor yaratadi. Bunday tizim ayni vaqtda xalqaro tajribaga moslashgan bo'lib, O'zbekiston ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlashda, zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish va o'rganishni tashkil etishda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son Farmoni bilan kasb-hunar ta'limining sifatini oshirish, ularni bosqichma-bosqich oliy ta'lim bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi.[1] Ushbu hujjat asosida o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim bosqichlarini yagona zanjirda bog'lovchi tizim yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. 2024-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab 850 dan ortiq professional ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Ularning 30% dan ortig'i o'z faoliyatini oliy ta'lim muassasalari bilan integratsiyalashgan holda yo'lga qo'ygan. Jumladan, Professional ta'lim markazlari negizida tashkil etilgan "3+2" modeli asosida ta'lim olgan o'quvchilar o'z bilimlarini oliy ta'lim bosqichiga uzluksiz olib o'tish imkoniga ega. Yaqin yillarda joriy etilishi rejalashtirilgan "Yagona elektron ta'lim ekotizimi (YETE)" orqali barcha ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini yagona platforma orqali kuzatish, baholash va tavsiyalar berish imkoniyati yaratiladi. Bu tizim ta'limda izchillik va shaffoflikni ta'minlaydi.

Ta'limdagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 2023–2025-yillar uchun mo'ljallangan "Kasbiy ta'limni modernizatsiyalash milliy dasturi" doirasida 100 dan ortiq o'rta maxsus va professional ta'lim muassasasi zamonaviy jihozlar, ustaxonalar va raqamli laboratoriyalar bilan ta'minlanmoqda. Bu amaliy infratuzilmaviy islohotlar o'quvchilarning amaliy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Jahon banki, UNDP, GIZ kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekistonda kasbiy ta'lim va oliy ta'lim uzviyligini ta'minlash bo'yicha grant va texnik yordam loyihalari yo'lga qo'yilgan. Jumladan, 2023-yilda GIZ tomonidan 9 ta hududda tajriba-sifatida "Karyera markazlari" tashkil qilinib, professional va oliy bosqich o'rtasidagi ko'prikn yaratishga xizmat qilmoqda.[2] Bugungi kunda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining ko'pchiligida joriy etilgan EQF (European Qualifications Framework) tizimiga mos ravishda, O'zbekistonda ham Milliy malaka doirasi (MQF) ishlab chiqilmoqda. Bu hujjat orqali ta'limning barcha bosqichlari bo'yicha kompetensiyalar aniq belgilanadi va ularning uzviyligi nazorat qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlovchi innovatsion model – bu uzluksiz, integratsiyalashgan va natijador ta'lim tizimidir. Bu model orqali ta'limda yondashuvlar birlashadi, malaka oshadi, yoshlar esa o'z sohasining yetuk mutaxassisi sifatida jamiyatga xizmat qilishga tayyorlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. PF-6108-son. 2020-yil 6-noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Kasbiy ta'limni rivojlantirish strategiyasi (2021–2025-yillar)" to'g'risidagi qarori. VMQ-257-son. 2021-yil 27-aprel.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2023). *Kasbiy ta'limning uzviylik tamoyillari asosida modernizatsiyalash yo'nalishlari*. Toshkent: O'rta maxsus ta'lim nashriyoti.
4. GIZ (German Society for International Cooperation). (2022). *Vocational Education Development in Central Asia: Trends and Reforms*. Berlin: GIZ Publications.
5. UNESCO. (2019). *Technical and Vocational Education and Training (TVET) in the 21st Century: Challenges and Innovations*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Jahon banki (World Bank). (2021). *Strengthening Uzbekistan's Education System for Skills Development*. Washington, D.C.: World Bank Group.
7. European Training Foundation (ETF). (2020). *National Qualifications Frameworks: Connecting Education and Employment*. Turin: ETF Publications.
8. Rasulov, O. R. (2022). "Kasbiy ta'limda bosqichlararo uzviylikni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari". *Ta'lim va Innovatsiyalar ilmiy-amaliy jurnali*, 4(2), 34–39.
9. Tursunov, N. A. (2023). "Raqamlashtirish va modul tizimi asosida kasbiy ta'limni transformatsiyalash". *Oliy ta'limda innovatsiyalar*, 2(1), 21–28.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2024). *"Yagona ta'lim maydoni" kontsepsiyasi loyihasi* (YETE). Toshkent: Raqamli ta'lim markazi.